

বাংলাদেশের নগরায়ন, নগর অর্থনীতি এবং ঢাকা মহানগরের কিছু কথা

অশোক ভট্টাচার্য

শিল্পায়নকে ভিত্তি করেই অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নগরায়নের সূত্রপাত হয়েছিল। নগরায়নকে ভিত্তি করে যেমন আধুনিকীকরণেরও সূত্রপাত হয়েছিল, তেমনি নগরায়নের মধ্য দিয়ে সভ্যতারও বিকাশ ঘটে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে হয় আলোকায়ন। ইউরোপের নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল শিল্পায়ন ও নগরায়নের হাত ধরেই। কিন্তু এই নগরায়ন ছিল প্রথম বিশ্বের নগরায়ন। এই নিবন্ধক বিভিন্ন লেখাতে এই নগরায়নকে অভিহিত করেছে প্রথম প্রজন্মের নগরায়ন বলে। গ্রাম থেকে নগরায়নের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও, গ্রাম ও শহরে এবং কৃষি ও শিল্পের মধ্যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যেত কিছুটা ভারসাম্য।

এই নিবন্ধে এই লেখক দেখাবার চেষ্টা করছে, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে, নগরায়ন হচ্ছে মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে কেন্দ্র করে। ২০১১ সালে দেখা যায় পৃথিবীর ৫০%-র বেশি মানুষ শহর বা নগরে বসবাস করছে। ২০১১ সালেই প্রথম ভারত ও বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বা সংখ্যার দিক দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ছিল বেশি। তৃতীয় বিশ্বের নগরায়নও সমধর্মী নয়, বিভিন্ন দেশের নগরায়নের মধ্যে রয়েছে অনেক ভিন্নতাও।

উন্নয়নশীল ও নগরায়নের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়নে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। আজ বহু উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ন হচ্ছে অথচ তা শিল্পায়ন বা উৎপাদনভিত্তিক শিল্পকে কেন্দ্র করে নয়। যেমন আফ্রিকার নাইজেরিয়া দেশের নগরায়নের হার চীন দেশের নগরায়নের হারের মতো হলেও, চীনের নগরায়নের সাথে উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের যে ধরণের গুণগত সম্পর্ক রয়েছে নাইজেরিয়া বা অনেক উন্নয়নশীল দেশে তা হয়নি। শিল্পায়নের সাথে নগরায়নের অতীতের মতো সম্পর্কটা ভাঙতে শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশের নগরায়ন ও নগর অর্থনীতি সমধর্মী নয়। বহু নগর অর্থনীতিবিদ বা বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নশীল দেশের নগরায়নকে বা এই সমস্ত দেশের শহরগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। প্রথমটি প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে, বিশেষ করে এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকারী অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তাকে কেন্দ্র করে নগরায়ন হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একে কনসাম্পশন সিটি বলেন কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ। দ্বিতীয়টি উৎপাদনভিত্তিক নগরায়ন বা যাকে প্রডাকশন সিটিস বলা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের এমন দেশও আছে যে দেশগুলির নগরায়ন পৌঁছে গেছে প্রায় ৮০%-র কাছাকাছি, অথচ সেই সমস্ত দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) মাত্র ২০%

অবদান উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের। সারা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির, বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির নগরায়নে ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অথচ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নগরায়নে বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের রপ্তানির ভূমিকা বেশি। কিছু বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর ১১৬টি দেশের অর্থনীতি ও নগরায়নের গতি প্রকৃতি সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন এই সমস্ত দেশগুলির নগরায়ন মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানিকে ভিত্তি করে। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানিভিত্তিক দেশগুলির শহর, যাদের কনসাম্পশন সিটিস বলা হয়ে থাকে, সেই সমস্ত দেশগুলির শহরে যারা কর্মরত তারা মূলত অ-বাণিজ্যিক বা নন-ট্রেডেবেল ক্ষেত্রের। অন্যদিকে উৎপাদনভিত্তিক শহরগুলির অধিকাংশ শ্রমশক্তি বা আয় সৃষ্টিকারীরা যুক্ত বাণিজ্যিক বা উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের সাথে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে। চীন দেশের শহরগুলি তার একটি উদাহরণ। আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক শহর বা নগরগুলিতে দরিদ্র মানুষ বা বস্তিবাসীদের সংখ্যা উৎপাদনভিত্তিক শহর থেকে অনেক বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণভাবে দুটি সমস্যা সাধারণভাবে রয়েছে। প্রথমত, পুঁজির স্বল্পতা ও শ্রমের প্রাচুর্য। অর্থাৎ চাহিদা থেকে শ্রমের সরবরাহ বেশি।

নগরায়ন ও সভ্যতার বিকাশ

আমরা জানি নগরায়ন হয় গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরিত হয়ে। নগর (Urban), নগরায়ন (Urbanisation), নগরায়িত (Urbanism) যেমন একটি প্রক্রিয়ার ফল, যা অবশ্যই ইতিবাচক। তেমনি গ্রাম্য (Rural) বা গ্রামীণ (Ruralism) ব্যবস্থা একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়ার ফল, যা ক্রমহ্রাসমান, নগরায়নের একটি বড় কারণ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন বা মাইগ্রেশন। গ্রামগুলি যেমন সমধর্মী, শহরগুলি তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী। গ্রামের মানুষের রুজি, রোজগার বা জীবিকার মূল উৎস কৃষি। যে কোনও গ্রামই শহরে পরিণত হতে পারে না। তা নির্ভর করে গ্রামটির অবস্থানগত গুরুত্বের উপর। শহরের সাথে সাথে গ্রামের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিকে গ্রামের মানুষকে আকর্ষিত করার একটি বড় কারণ। শহরের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, উন্নত পরিষেবা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কম সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণেও গ্রাম থেকে মানুষ আসে শহরে। যদিও নগরায়নের অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর নগরায়নের সামনে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। যত চ্যালেঞ্জই থাকুক না কেন, নগরায়নই যে কোনও দেশের উন্নয়ন ও সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম পরিমাপক। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। এ নিয়ে সেভাবে কোনও বিতর্ক নেই।

নগরায়ন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি গরিব ও উন্নয়নশীল দেশ। নগরায়নের হারের দিক দিয়ে অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ থেকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে এখনও। তাসত্ত্বেও বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন, ভারতের পর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ২০১১ সালের এই দেশের নগরায়নের হার ছিল ২৮%। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ৪.২১ কোটি। অথচ ১৯৫১ ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের নগর বা শহরবাসীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮.২০ লক্ষ ও ৬২ লক্ষ। ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪.২১ কোটি। যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৭.৬৩ কোটি থেকে প্রায় ১০০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে হয় ১৫.০৫ কোটি। যদিও ২০১১ সালেই সারা বিশ্বের ৫২.১% মানুষ বসবাস করত শহর বা নগরে। এর মধ্যে ইউরোপ, লাতিন

আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওসানিয়া মহাদেশের দেশগুলির শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৭২.৯%, ৭৯.১%, ৮২.২%, ৮৮.৭%। অথচ একই সময়ে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির শহরবাসীর হার ছিল ৫৫.৬%, পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেত্রে তা ছিল ৬৭.৯%।

বাংলাদেশের নগরায়ন ও নগর অর্থনীতির দিকে এলে, দেখা যাবে সেই দেশের নগরায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত মূলত ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে রয়েছে মোট ৫৭০টি শহর বা নগর। যদিও বাংলাদেশের মোট শহর বা নগরবাসীর ৪০%-ই বসবাস করে ঢাকা মহানগরে। ১৫% নগরবাসী বসবাস করে চিটাগাং, রাজশাহী, খুলনা মহানগরে। বাংলাদেশের বাকি ৪৫% শহর বা নগরবাসী বসবাস করে অন্যান্য শহর বা নগরগুলিতে। বাংলাদেশের শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ছিল গড়ে বছরে ৫.১৮ শতাংশ। সেখানে গ্রামীণ এলাকায় এই বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩৬ শতাংশ। যদিও একই সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গড়ে ছিল ২.১৮ শতাংশ। অর্থাৎ শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হার থেকে অনেক বেশি। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল – এই দশ বছরে বাংলাদেশের শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১.৪১ কোটি। সেখানে গ্রাম এলাকায় এই বৃদ্ধি ছিল ১.২৫ কোটি। অর্থাৎ শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল গ্রামের বৃদ্ধির থেকে বেশি। একই চিত্র দেখা যাচ্ছে ভারতের জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের নগরায়নের বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ দেশের মোট জেলার সংখ্যা ৬৪ হলেও, ৪৪টি জেলার নগরায়নের হার মাত্র ১১ থেকে ২০ শতাংশ। তিনটি জেলার নগরায়নের হার ১০%-রও কম। এর মধ্যে রয়েছে পঞ্চগড়-৯.৮৬%, মানিকগঞ্জ-৯.২৮%, গাইবান্ধা-৮.৮৫%। ঢাকা জেলার ৯৩%-ই নগরায়িত। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, চিটাগাং, খুলনা জেলার যথাক্রমে ৬৬%, ৫৫%, ৫০% মানুষ বসবাস করেন শহরাঞ্চলে। বাংলাদেশে মোট ১১টি পৌর কর্পোরেশন রয়েছে। মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২২টি।

নগর অর্থনীতি ও ঢাকা মহানগরের কিছু অভিজ্ঞতা

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও শহরাঞ্চল পালন করে থাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যে কোনও দেশের শহর বা নগর কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নগরায়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনাও হয়ে থাকে সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিক কার্যবলির দিক দিয়ে দেখলে, বাংলাদেশের ২৮% মানুষ, যারা বসবাস করে শহরাঞ্চলে, সে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬৫ শতাংশের অবদান এই শহর বা নগর এলাকার। যদিও ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে এই অবদানের হার ছিল যথাক্রমে ২৫ ও ৪৫।

ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করেই মূলত বাংলাদেশের নগরায়ন। সে দেশের অর্থনীতিও কেন্দ্রীভূত মূলত ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে। ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয় সেই দেশের প্রায় ৪০% জি ডি পি। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছাবে ২.২ কোটিতে। সাংহাই, নিউইয়র্ক, করাচি শহরকে অতিক্রম করে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা সারা বিশ্বের চতুর্থ স্থানে পৌঁছে যাবে। ঢাকাই এখন সারা পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ শহর। যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসবাস করে ৪৫ হাজার মানুষ। ঢাকা মহানগরে প্রতি বছর প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বা ৫ লক্ষ মানুষ অভিবাসিত হয়ে থাকেন মূলত গ্রাম ও ছোট ছোট শহর থেকে। এই অভিবাসনের বড় কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক বা রোজগারের আশা। এছাড়াও আরও কয়েকটি বড় কারণের মধ্যে রয়েছে বিবাহ সূত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ও সামাজিক কারণও।

প্রতি বছর এই শহরে এই সমস্ত কারণে যথাক্রমে ২.১%, ১.২%, ০.২% মানুষ অভিবাসিত হয়ে থাকে। ঢাকা মহানগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৬০% কারণ বাইরের জেলা থেকে আগত মানুষের আগমন (Migration) বা অভিবাসন। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও কৃষিক্ষেত্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ভূমিকা ক্রম হ্রাসমান। ১৯৯১ সালে তার হার ছিল ৬৯.৫১, ২০১৮ সালে তার হার হ্রাস পেয়ে হয় ৪০.১৫%। কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামীণ এলাকার উদ্বৃত্ত মানুষের একটি বড় অংশ আকর্ষিত হয়ে থাকে ঢাকা মহানগরের প্রতি। বাংলাদেশের ৮০% বস্ত্র শিল্প (Garment) কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ঢাকা শহর ও তার পেরি আর্বাণ সংলগ্ন এলাকায়। বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে চীনের সাংহাই শহরের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকা শহর। প্রতি বছরে এই শিল্পের মোট আয় হয় ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়াও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষাক্ষেত্র, বিশেষ করে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ঢাকা শহরে রোজগারের সুযোগ রয়েছে। সারা বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে যে রোজগার বা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় তার অধিকাংশই ঢাকা শহরাঞ্চলে। যা চিটাগাং শহরের থেকে ৬০% বেশি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ঢাকা শহরে যেখানে ৪২৪১ জনের রোজগার হয়ে থাকে, চিটাগাং শহরে তার সংখ্যা ২৮৩৫ জন। বাংলাদেশের যত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার ৫০%-ই ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত। এছাড়াও প্রশাসনিক, সামরিক ও অন্যান্য পরিষেবা বা উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত ঢাকা মহানগরে। তা সত্ত্বেও ঢাকার অর্থনৈতিক ঘনত্ব (Economic Density) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৫ মিলিয়ন ডলার, যা ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ৮৮ মিলিয়ন ডলার ও ২৬৯ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের মোট অর্থনীতির ৫৫%-ই কেন্দ্রীভূত ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী ও খুলনা শহরকে কেন্দ্র করে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শহরাঞ্চলের ভূমিকা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলা দেশেও ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে তা ৬৫%। অন্যদিকে জিডিপি-তে গ্রামাঞ্চলের বা কৃষি ক্ষেত্রের অবদান এক সময়ের ৫০-৬০% কমে বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৬%-এ।

মোট জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের ৭টি দেশের অন্যতম। যার জনঘনত্বও সর্বাধিক।

বাংলাদেশের নগরায়ন ও কিছু চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের নগরায়নের ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই এই মহানগরের ওপর নানা ধরনের চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু বাইরের মানুষের আগমনই নয়, পরিষেবা ও পরিকাঠামোর ওপর চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। ঢাকা শহরের ৬০% মানুষই বাইরে থেকে আগত বা অভিবাসিত (Migrated)। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে বহু মানুষ প্রতি বছর সর্বস্বান্ত হয়ে ঢাকা শহরের দিকে অভিবাসিত হয়ে থাকে কিছু রোজগারের আশায়। ২০০১ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। এই সমস্ত এলাকা নগরায়িত হবার সাথে সাথে বহু ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানও এই সমস্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেই দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলির ৮০%-ই অবস্থিত ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায়। বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩৬% সংঘটিত হয়ে থাকে ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে। সে দেশের নগরবাসীর ৬৩.৮৭% মানুষ বসবাস করে দেশের ৪টি মেট্রো শহরে। স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও কেন্দ্রীভূত ঢাকাসহ ৪টি মেট্রো শহরকে কেন্দ্র করেই। ঐ দেশের বাকি অংশে নগরায়ন অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক ক্লথ, ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও দুর্বল। বাংলাদেশের নগরায়ন যেমন কেন্দ্রীভূত ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও। এটাই বাংলাদেশের নগরায়নের সবচাইতে বড় দুর্বলতা। এই

নগরায়ন অসম ও এর ভারসাম্যেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যদিও গ্রাম থেকে শহর সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক, আবার শহর পুঞ্জ থেকে সৃষ্টি হয় নগর বা মহানগর। কিন্তু সবক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া মতো তা নাও হতে পারে। নগর বা তাকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগের আকর্ষণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে একটি শহরের অবস্থানগত গুরুত্ব অপরিসীম। সেই অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক গুরুত্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা – বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা শহরের তা আছে, যা নেই বাংলাদেশের অনেক শহরক্ষেত্রে। ফলে অসম নগরায়ন ও অসম অর্থনৈতিক কার্যাবলি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বহু কৃষি জমি বন্যার ফলে লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর বন্যায় কয়েক লক্ষ মানুষ জমি ও বাস্তুহীন হয়ে পড়ছেন। এদের বিরাট অংশ অভিবাসিত হচ্ছে ঢাকা শহরের দিকে। বাংলাদেশের সার্বিক জনসংখ্যা যেমন তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি শহরের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরে জনবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর এলাকায় যে জমি আছে তা এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সে দেশের শহর বা শহর সংলগ্ন অঞ্চলের বহু পুকুর বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, কৃষি জমিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাস্তু ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে কৃষির সাথে যুক্ত শ্রমশক্তিও হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি কোথাও ইতিবাচকভাবে যুক্ত হতে পারছে না। তারা বাধ্য হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোনোভাবে কিছু রোজগারের সাথে যুক্ত হতে। ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলির মতো বাংলাদেশের শহরগুলিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অদক্ষ মুটে মজুর, রিকশা চালক, অটো চালকদের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ছে বস্তির সংখ্যা, বস্তিবাসীদের সংখ্যাও। বাড়ছে অ-উৎপাদক পথে আয় সৃষ্টিকারী বা নব্য ধনীদেব সংখ্যাও।

নগরায়ন এবং অ-উৎপাদকভিত্তিক অর্থনীতি, অসংগঠিত ক্ষেত্র

এই নিবন্ধের শুরুতে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে অ-বাণিজ্যিকভাবে রোজগার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা হঠাৎ করে অতিরিক্ত অর্থের মালিক হয়ে ধনীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ কোনও উৎপাদনে বিনিয়োগ না করেই। তারা এভাবে নব্য ধনীতে পরিণত হচ্ছে জমির দালালি বা জমির কারবারের মতো অনুৎপাদক কিছু ব্যবসা করে। তারা ব্যবহার করছে রাষ্ট্রশক্তিকে, প্রাকৃতিক সম্পদকে, আশ্রয় নিচ্ছে দুর্নীতির। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একেই বলা হচ্ছে রেন্ট সিকিং। এই অনুৎপাদক অর্থনীতি বাংলাদেশের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই শক্তিই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি বড় নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এসব নিয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত অনেক কিছু লিখেছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কীভাবে ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে তার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে রাবারজাত উৎপাদন শিল্পের ১০০% কেন্দ্রীভূত রয়েছে ঢাকা শহরে। ঠিক তেমনি আসবাবপত্র প্রস্তুত কেন্দ্রের ৯৭%, প্রকাশনার ৯৬%, জুতোর ৮৪%, চর্মজাত শিল্পের ৮২%, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ৭২% উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের কেন্দ্রীভবন হয়েছে ঢাকা মহানগরে। ২৫ লক্ষ কর্মী যুক্ত বস্ত্র শিল্পে, যার অধিকাংশই মহিলা, তারা কাজ করে ঢাকা শহরে। ৩ লক্ষ হকার, ৮ লক্ষ রিকশা চালক, গৃহস্থালির কাজ করে এমন কর্মীর সংখ্যা ৫ লক্ষ, এরা সকলে কিছু না কিছু রোজগারের সাথে যুক্ত ঢাকা শহরেই। ঢাকা শহরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিকাঠামো ও দৈনন্দিন পরিষেবা ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। নির্মাণ কাজের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে আবাসন শিল্পেরও। এর ফলে বহু দক্ষ

ও অদক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন বাড়ছে। গ্রাম থেকে কৃষিতে উদ্বৃত্ত মানুষেরও এভাবে কিছু রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে ঢাকা শহরে। এভাবে নগরায়ন গ্রামের অর্থনীতিকেও কিছুটা সুবিধা প্রদান করে থাকে।

ঢাকা মহানগরের নগরায়ন এবং অভিবাসনের ভূমিকা

ঢাকাকে কেন্দ্র করে যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই ঢাকা মহানগরের নগরায়ন প্রসারিত হচ্ছে ঢাকা শহরের বাইরের দিকে। অন্যদিকে শহরে যানজট সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যানজটের ফলে ঢাকা শহরে জিডিপি'র ৩% করে প্রতি বছর ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে ঢাকা শহরে প্রতি দিন ৩.২ মিলিয়ন ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে। ১১% ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কারণে। যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ক্ষতি ১০%। অন্যদিকে প্রশাসনে দক্ষ কর্মীর অভাব বাকি পাচ্ছে। যানজটের কারণে বহু বস্ত্র কারখানা শহর থেকে বাইরের দিকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর গুণগত মানের সাথে আপস করা হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মজুরিও কাজের শর্ত নিয়ে স্কেভ-বিক্ষেভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গারমেন্ট শ্রমিকরা মাসে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে মজুরি বা বেতন পেয়ে থাকে। তাদের কাজের ঘণ্টাও বাড়ছে ফলে তাদের অসন্তুষ্টি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আন্দোলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা শহরে পরিবেশের মানের ক্রমেই অবনতি ঘটছে। বিভিন্ন ধরনের দূষণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমেই ঢাকা শহর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে।

নগরায়ন ও শিল্পায়ন এবং ঢাকা মহানগর

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প (Garment) থেকে সে দেশের সবচাইতে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা এসে থাকে। এক্ষেত্রে চীনের পরে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু বাংলাদেশের বস্ত্র শ্রমিকদের মজুরি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয় না করার হুমকির সম্মুখীন বাংলাদেশকে হতে হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাথে ফলে বাংলাদেশকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নানা কারণে বাংলাদেশ আর বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল থাকছে না। এমনকি অনেক বিনিয়োগকারী নিরাপত্তার প্রশ্নও তুলছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্ন থেকে নিম্নতম স্থানে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কিছু মানুষ কোনও উৎপাদনের সাথে যুক্ত না থেকে হঠাৎ করে ধনী হয়ে উঠছে। এরাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠছে। দেশের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। বসবাসের জমির অভাবে বহু অ-বিধিবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হচ্ছেন বসবাসের অযোগ্য বস্তি এলাকায় বসবাস করতে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর এলাকায় মোট ৯০৪৮ টি বস্তি বা স্লাম রয়েছে। তার মধ্যে ঢাকা শহরেই রয়েছে ৫২% বা ৪৯৬৬ টি বস্তি। ঢাকা শহরের ৪০% মানুষ বসবাস করে বস্তি এলাকায়। বর্তমানে তা আরও বাড়ছে। বস্তি এলাকায় প্রতি বর্গ একরে ১৫-২০ হাজার বস্তিবাসী বসবাস করে। যেখানে অমানুষের মতো তাদের বসবাস করতে হয়ে থাকে। ন্যূনতম বুনিয়াদি পরিবেশ থেকে তাদের থাকতে হয় বক্ষিত। ঢাকা শহরে মাত্র ২০-২২% এলাকা যুক্ত পয়ঃপ্রণালীর সাথে। বস্তিগুলিতে সু্যারাজ বা স্বাস্থ্যকর শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। বর্ষার সময় নিকাশি ব্যবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায় এই সমস্ত বস্তি এলাকায়। এই সমস্ত বস্তিগুলি ক্রমেই বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও কৃষি ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠছে। ১৯৭৪

সালে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ৭৮% অবদান ছিল কৃষি ক্ষেত্রের। ২০১০ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৪৭.৫%। অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রে এই হার ৮.০% থেকে ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১২.৩৮%, পরিষেবা বা টারশিয়ারি ক্ষেত্রে ১৪.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪০.১১%।

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ছিল ২০.৬৮ লক্ষ। ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১.০৭ কোটি। ২০১১ সালে জনসংখ্যা আরও ৭০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১.৭৭ কোটি। অন্যদিকে ঢাকা মহানগরের ভৌগোলিক আয়তন ১৯৮১ সালে ছিল ৫১০ বর্গ কিলোমিটার, ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩৫৩ বর্গ কিলোমিটার, ২০০১ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিই জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। গত ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল বাংলাদেশে। এতে বহু মানুষ বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী ও সুন্দরবন এলাকায় মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটু মাথা গোঁজবার স্থান ও কিছু আয়ের আশায় কয়েক লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল ঢাকা মহানগরে। ক্রমেই তারা ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি আজও অব্যাহত।

অসম নগরায়ন, অসাম্য ও বৈষম্যের বৃদ্ধি – বাংলাদেশের কিছু অভিজ্ঞতা

নগরায়ন সভ্যতার পরিমাপক। নগরায়নের সাথে যুক্ত উন্নত পরিষেবা ও পরিকাঠামো। নগরায়ন মানে বহু মানুষের জীবনযাপনের মানেরও পরিবর্তন হওয়া। নগরায়ন থেকে পালাবার কোনও পথ নেই। কিন্তু এই চলতি শতাব্দীতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে ধরনের নগরায়ন হচ্ছে তার সাথে উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের কোনও সম্পর্ক নেই বললেই চলে। মূলত অ-বিশিষ্ট বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে এই নগরায়ন হচ্ছে। ভারতের মতো দেশে যত মানুষ শ্রমশক্তির সাথে যুক্ত তার প্রায় ৯০%-ই অসংগঠিত ক্ষেত্রের। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নগরায়ন হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। অন্যদিকে বাড়ছে বৈষম্যও।

বাংলাদেশের নগরায়ন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ থেকে যেমন কম, তেমনি বহু উন্নয়নশীল দেশের মতো এই নগরায়ন অসম এবং গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে মাথা পিছু জিডিপি শহরাঞ্চলে ১৫০০ মার্কিন ডলার, অথচ গ্রামের মাথাপিছু জিডিপি থেকে তা ৪ গুণ বেশি। শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক ঘনত্ব (Economic Density) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৭লক্ষ মার্কিন ডলার। অথচ গ্রামের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৩.২০ লক্ষ মার্কিন ডলার। গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে তা ৮ গুণেরও বেশি। দুর্বলতার বড় দিক হলো এই মাথা পিছু জিডিপি বা আর্থিক ঘনত্ব শহরাঞ্চলে বেশি হবার বড় কারণে বাংলাদেশের নগরায়ন কেন্দ্রীভূত মূলত ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের নগরায়নের বড় দুর্বলতা এর অসম নগরায়ন। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ক্রমহ্রাসমান হওয়ার ফলে বাংলাদেশকে এক বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কৃষিকে লাভজনক না করা গেলে কোনও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকেই সুখম অর্থনীতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির নগরায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রাম-শহরের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক। তা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনীতি ও উন্নয়নমূলক কাজের নীতি অনুসরণ করা। যদিও উদারীকরণ অর্থনৈতিক নীতির যুগে পুঁজি ও প্রযুক্তিই শেষ কথা বলতে চায়। অথচ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উন্নয়নের কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। যে দুর্বলতা বাংলাদেশে যেমন রয়েছে, ভারতেও তা রয়েছে। বাংলাদেশের মতো ভারতেও জিডিপি-তে গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের

অবদান কমছে। অথচ উদ্বৃত্ত গ্রামীণ শ্রমশক্তি দেশের মূল কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত হতে পারছে না।

উপসংহার

উদারীকরণ অর্থনীতির যুগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির শহর বা নগরকে দেখা হয় পণ্যের দৃষ্টিতে। নগরায়নকে করা হচ্ছে পণ্যায়ন। যেহেতু শহর বা নগরের জমির পরিমাণ কম। শহরের জমির দাম ক্রমেই চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই শহরের জমিই এখন অতি মুনাফার সৃষ্টির সবচাইতে বড় উৎসে পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে। যে দেশগুলি মূলত অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং কৃষি নির্ভর। কৃষি যত অলাভজনক হয়ে উঠছে, ততই কৃষিতে সৃষ্টি হচ্ছে এক উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তি যতদিন পর্যন্ত না উৎপাদনভিত্তিক শিল্পের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পাবে, ততদিন পর্যন্ত কোনও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ভারসাম্যমূলক বা সুখম হতে পারবে না। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে একভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে অনুসরণ করা উচিত নয়। তাদের গ্রাম-শহর, কৃষি-শিল্পের মধ্যে ও অর্থনীতি ও উন্নয়নে অনুসরণ করা উচিত সময় ও বিকেন্দ্রীকরণের এক সুখম বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন নীতি। এপ্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চীনের কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। চীনের স্বাধীনতা বা মুক্তির সময়ে সে দেশের নগরায়নের হার ছিল মাত্র ১১%, একই সময়ে ভারতে তার হার ছিল ১৯%। অথচ আজ চীন দেশে নগরায়নের হার প্রায় ৫০%, ভারতে ৩২%, বাংলাদেশে ২৮%। চীনের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ উপভোগের ওপরই সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সেই কারণে এক দিকে তারা নগরায়নের প্রসার ও অধিক সংখ্যক অভ্যন্তরীণ মধ্যবিত্ত উপভোক্তা সৃষ্টির এক পরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করেছে। এইভাবে অর্থনীতিকে তারা করতে চাইছে ভারসাম্যমূলক। তারা নগরায়নে অসমতাকে দূর করতে চাইছে। তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। এই দেশের মজুত বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ এই দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৪%, সেখানে একই সময়ে চীনের ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধির হার ছিল ৭০%। ফলে চীনের অভ্যন্তরীণ ভোগ্য পণ্য কেনা বেচা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খুচরো ই-কমার্से চীন সারা বিশ্বের ১০টি প্রথম সারির দেশকে ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে। চীন, শহরগুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে আরও উন্নতি করার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা কার্যকর করছে, তার ফলে শুধু শহরগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নই হয়েছে শুধু মাত্র তাই নয়, এর ফলে চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও হয়েছে অনেক উন্নতি। গত ৩ বছরে চীনের পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজে যত সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারে ১০০ বছর সময় লেগেছিল। ২০১৩ সালের মধ্যে শুধু সিমেন্ট নয়, লৌহ, ইম্পাত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের যা প্রয়োজন হয়েছিল তাতে এই সমস্ত উৎপাদনভিত্তিক শিল্পগুলি সম্পৃক্ত (Saturated) মাত্রায় পৌঁছে যায়। এর ফলে চীনের প্রায় ৫০% মানুষ শহর বা নগরবাসী এবং মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছে। আজ চীনের শহরগুলির মানুষের জীবনমান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৌর পরিষেবা, জন পরিবহণের মান, পৃথিবীর বহু দেশ থেকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চীন তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদকেই বেশিভাবে ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করেছে। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো অতিরিক্ত কার্বন সৃষ্টিকারী শক্তির ব্যবহারকে পরিহার করার তারা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যার দ্বারা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। তারা পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহারের নীতিকে পরিহার করে এক্ষেত্রেও নিয়েছে এক ভারসাম্যমূলক নীতি। আজকে তারা জিডিপি'র গতি বৃদ্ধির ওপর কেবল মাত্র আর্থিক উন্নতির এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ না করার নীতিগত

সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইভাবে তারা এক ভারসাম্যমূলক ও সুসম নগরায়ন ও নগরোন্নয়নের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

ভারত বা বাংলাদেশ বা যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অক্ষভাবে প্রথম বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে অনুসরণ করলে চলবে না। তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাথায় রেখেই এক নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে চীনের লক্ষ্য দেশ থেকে দারিদ্র মোচন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নয়, স্থানীয় পর্যায়ে, শহর, নগর, গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে ও তার ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে। ২০৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক চীনের মুক্তির ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের লক্ষ্য চীনকে একটি অগ্রগামী শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা।

তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশ সমূহকে নগরায়ন ও নগর অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে অনুসরণ করে চলার নীতিকে পরিহার করে চলতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে। সেক্ষেত্রে দারিদ্র প্রশমন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বুনিয়াদি পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক, বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করা উচিত।

(এই নিবন্ধটি লিখতে স্টাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক বাংলাদেশ ২০১৮, বাংলাদেশের কয়েকজন অর্থনীতিবিদের কয়েকটি গবেষণাপত্র ও সমীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে)।